

ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЕРЕГОВОРНОГО СТИЛЯ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ: ПРОЦЕДУРА, ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ И НАДЁЖНОСТЬ КРОСС-ЯЗЫКОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Ачилова Жанна Альбертовна

адъюнкт-профессор, Университет Вебстера в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338689>

Аннотация. *Ushbu maqolada muzokaralar uslubini baholash metodikasining (MUBM; Soldatova va Gasimov, 2019) ingliz tilidagi versiyasini ishlab chiqish va psixometrik validatsiyasi taqdim etiladi. Adaptatsiya beshita bosqichni o'z ichiga oladi: to'g'ridan-to'g'ri tarjima, teskari tarjima, lingvistik ekspertiza, mazmuniy ekspertiza va psixologik ekspertiza. Psixometrik ko'rsatkichlar 107 ingliz tilida yuqori darajada so'zlashuvchi respondentlar namunasida baholandi. Ichki izchillik barcha uchta quyi shkalada qoniqarli yoki yuqori bo'ldi: distributiv orientatsiya ($\alpha = 0,775$), sherikkka yo'naltirilgan integrativ orientatsiya ($\alpha = 0,888$) va vaziyatga yo'naltirilgan integrativ orientatsiya ($\alpha = 0,912$). Keyinchalik Toshkentdagi 130 nafar oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilarini o'z ichiga olgan ikki tilli tadqiqotda adaptatsiya qilingan versiya barqaror psixometrik xususiyatlarini namoyish etdi.*

Kalit so'zlar: *muzokaralar uslubi, psixometrik adaptatsiya, madaniyatlararo tarjima, integrativ orientatsiya, distributiv orientatsiya, ko'p tilli tadqiqotlar.*

Аннотация. *В статье представлены разработка и психометрическая валидация англоязычной версии Методики оценки переговорного стиля (МОПС; Солдатова & Гасимов, 2019) — русскоязычного инструмента для диагностики дистрибутивной и интегративных ориентаций переговорного стиля. Адаптация осуществлялась в соответствии с международными рекомендациями по кросс-культурной адаптации психометрических инструментов и включала пятиэтапную процедуру: прямой перевод, обратный перевод, лингвистическую, содержательную и психологическую экспертизы. Психометрические характеристики оценивались на выборке из 107 респондентов (IELTS 7,0+). Внутренняя согласованность оказалась приемлемой или высокой по всем субшкалам: $\alpha = 0,775-0,912$. В двуязычном исследовании 130 преподавателей вузов Ташкента адаптированная версия продемонстрировала стабильные психометрические характеристики.*

Ключевые слова: *переговорный стиль, психометрическая адаптация, кросс-культурный перевод, интегративная ориентация, дистрибутивная ориентация, полилингвальные исследования.*

Abstract. *This paper presents the development and psychometric validation of an English-language version of the Negotiation Style Assessment Method (NSAM; Soldatova & Gasimov, 2019), a Russian-language instrument measuring distributive and integrative negotiation orientations. The adaptation followed a five-stage procedure — direct translation, back-translation, linguistic, content, and psychological expert review — in accordance with international guidelines for cross-cultural psychometric adaptation (Brislin, 1970; Beaton et al., 2000; ITC, 2017). Psychometric properties were evaluated on a sample of 107 English-*

proficient respondents (IELTS 7.0+). Internal consistency was acceptable to excellent across all three subscales ($\alpha = 0.775-0.912$). The adapted version demonstrated stable psychometric properties in a bilingual study of 130 university faculty in Tashkent.

Keywords: *negotiation style, psychometric adaptation, cross-cultural translation, integrative orientation, distributive orientation, multilingual research, organizational psychology.*

ВВЕДЕНИЕ

Изучение переговорного поведения в организационных условиях сформировало обширную литературу, разграничивающую интегративные и дистрибутивные стратегические ориентации (Walton & McKersie, 1965; Fisher & Ury, 1981). Для операционализации данных конструктов разработан ряд психометрических инструментов, большинство из которых создано в рамках англоязычных традиций. Методика оценки переговорного стиля (МОПС; Солдатова & Гасимов, 2019) является исключением: это русскоязычный инструмент, концептуализирующий переговорный стиль как относительно устойчивую поведенческую ориентацию. МОПС диагностирует три компонента: дистрибутивную ориентацию, интегративную ориентацию на партнёра и интегративную ориентацию на ситуацию.

До настоящего времени валидированная англоязычная версия МОПС отсутствовала, что существенно ограничивало возможности её применения в полилингвальных контекстах — в частности, в системе высшего образования Ташкента, где вузы функционируют как на русском, так и на английском языке. Настоящая статья документирует систематическую адаптацию МОПС на английский язык, оценивает психометрические характеристики полученной версии и обсуждает методологические принципы перевода психометрических инструментов, значимые для переводоведения и прикладной лингвистики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МОПС и её концептуальная рамка

МОПС опирается на разграничение дистрибутивных и интегративных переговорных стратегий (Walton & McKersie, 1965; De Dreu & Gelfand, 2008). Солдатова и Гасимов (2019) выделили два подтипа интегративной ориентации: направленную на партнёра (акцентирующую эмпатию и поддержание отношений) и направленную на ситуацию (акцентирующую гибкость и адаптивное решение проблем). Методика включает 35 утверждений по четырёхбалльной шкале и продемонстрировала приемлемые психометрические характеристики на русскоязычных выборках.

Принципы кросс-культурной психометрической адаптации

Кросс-культурная адаптация психометрических инструментов требует сохранения концептуальной эквивалентности, а не только лингвистической точности (Brislin, 1970; Hambleton, 1994). Международные руководства рекомендуют многоэтапную процедуру с независимыми переводами, обратным переводом и экспертными комиссиями (Beaton et al., 2000; ITC, 2017). Для инструментов, измеряющих поведенческие конструкты в организационных условиях, особое внимание необходимо уделять профессиональному регистру и культурной специфике описаний поведения (Van de Vijver & Leung, 1997). С точки зрения переводоведения, адаптация психологических опросников представляет собой особый тип функционального перевода, в котором эквивалентность

прагматического эффекта важнее формального соответствия исходному тексту (Nida & Taber, 1969).

МЕТОДОЛОГИЯ

Адаптация осуществлялась в пять последовательных этапов в соответствии с рамкой, рекомендованной Beaton et al. (2000) и ITC (2017). Сводная характеристика этапов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сводная характеристика пятиэтапной процедуры адаптации

Этап	Содержание	Участники	Результат
1	Прямой перевод	Автор (С2, переводовед)	Первоначальный англ. вариант
2	Обратный перевод	2 двуязычных переводчика (слепой)	Устранены расхождения в 4 пунктах
3	Лингвистическая экспертиза	Носители языка (С2)	Уточнены формулировки
4	Содержательная экспертиза	Специалисты: менеджмент, экономика	Подтверждена профессиональная ясность
5	Психологическая экспертиза	2 психолога (к.н. и магистр, С1+)	Подтверждена концептуальная эквивалентность

Психометрическая валидация проводилась на выборке из 107 респондентов из англоязычного академического и профессионального сообщества Ташкента с уровнем владения английским языком не ниже С1 (IELTS 7,0 или эквивалент). Адаптированная версия была также применена в двуязычном сравнительном исследовании 130 преподавателей вузов Ташкента (англоязычная подвыборка: N = 64; русскоязычная: N = 66). Внутренняя согласованность оценивалась с помощью коэффициента α Кронбаха.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты психометрической валидации

Результаты оценки внутренней согласованности представлены в таблице 2. Все три субшкалы продемонстрировали приемлемый или высокий уровень надёжности, сопоставимый с показателями оригинальной русскоязычной версии (Солдатова & Гасимов, 2019) и соответствующий стандартным порогам для исследовательских инструментов (Nunnally, 1978).

Таблица 2. Внутренняя согласованность англоязычной версии МОПС (n = 107)

Субшкала	Пунктов	α исходная	Проблемные пункты	α итоговая
Дистрибутивная ориентация	12	0,775	M15 (r_it = 0,285)	0,700*
Интегративная ориентация (на партнёра)	9	0,888	Нет	0,888
Интегративная ориентация (на ситуацию)	14	0,912	M1 (r_it = 0,203)	0,920

Примечание. * α итоговая для дистрибутивной субшкалы — модифицированный вариант (M15 исключён).

Результаты двуязычного сравнительного исследования

В двуязычном исследовании по всем шкалам МОПС и показателям условий труда выявлены значимые различия между подвыборками (все $p < 0,001$). Англоязычная подвыборка (преимущественно преподаватели международных и частных вузов) демонстрирует преобладание интегративных ориентаций, русскоязычная (преимущественно государственные вузы) — более высокую дистрибутивную ориентацию (таблица 3). В англоязычной подвыборке оценки α Кронбаха в основном исследовании варьировали от 0,700 до 0,802.

Таблица 3. Сравнительный анализ переговорных ориентаций по языковым подвыборкам

Переменная	Англояз. M (SD)	Русскояз. M (SD)	t	p
Дистрибутивная ориентация	2,23 (0,39)	2,74 (0,45)	-6,92	<0,001
Интегративная ориентация (на партнёра)	3,15 (0,38)	2,88 (0,45)	3,79	<0,001
Интегративная ориентация (на ситуацию)	3,19 (0,37)	2,78 (0,40)	6,03	<0,001

Примечание. Англояз. — англоязычная подвыборка (N = 64); Русскояз. — русскоязычная подвыборка (N = 66).

Методологические наблюдения

Во-первых, пятиэтапная процедура оказалась принципиально необходимой: этап обратного перевода выявил семантический дрейф именно в утверждениях, описывающих ассертивное и реляционное поведение — области с наибольшей культурной вариативностью переговорных норм. Во-вторых, конструкты типа «интегративная ориентация на ситуацию» не имеют однословных эквивалентов в английском языке и требуют осознанного выбора между конкурирующими парафразами — что является характерной проблемой функционального перевода специальных текстов. Итеративная процедура с участием многопрофильных экспертов обеспечила одновременно лингвистическую точность и психологическую эквивалентность. В-третьих, дифференцированные профили надёжности в разных языковых версиях указывают на необходимость отдельной психометрической проверки адаптированных инструментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлены разработка и психометрическая валидация англоязычной версии МОПС посредством строгой пятиэтапной процедуры с участием трёх специализированных экспертных комиссий. Пилотная проверка подтвердила приемлемую или высокую внутреннюю согласованность всех субшкал ($\alpha = 0,775-0,912$). Валидированная версия заполняет методологическую лакуну в арсенале для изучения переговорного поведения в полилингвальных контекстах и демонстрирует, что классические принципы переводоведения — функциональная эквивалентность, итеративная верификация, многоуровневая экспертиза — остаются ключевыми инструментами качественной адаптации инструментов поведенческих наук. Дальнейшие

исследования должны включать подтверждающий факторный анализ и проверку инвариантности измерений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25(24), 3186–3191.
2. Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1(3), 185–216.
3. De Dreu, C. K. W., & Gelfand, M. J. (Eds.). (2008). *The psychology of conflict and conflict management in organizations*. Lawrence Erlbaum.
4. Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to yes*. Penguin Books.
5. Hambleton, R. K. (1994). Guidelines for adapting educational and psychological tests. *European Journal of Psychological Assessment*, 10(3), 229–244.
6. International Test Commission. (2017). *The ITC guidelines for translating and adapting tests* (2nd ed.). <https://www.intestcom.org>
7. Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The theory and practice of translation*. E. J. Brill.
8. Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
9. Van de Vijver, F., & Leung, K. (1997). *Methods and data analysis for cross-cultural research*. SAGE.
10. Walton, R. E., & McKersie, R. B. (1965). *A behavioral theory of labor negotiations*. McGraw-Hill.
11. Солдатова, Г. У., & Гасимов, А. Ф. (2019). Разработка и апробация методики оценки переговорного стиля (МОПС). *Экспериментальная психология*, 12(3), 92–104.